

DOI: 10.5281/zenodo.17966756

O IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NA DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO EM GOIÁS: RESSURGIMENTO DE CASOS DE CARCINOMA EPIDERMOIDE

Maria Luíza Carneiro Neves¹; Letícia Lemos Ayres da Gama Bastos²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Educação Física, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O câncer do colo do útero resulta da proliferação anormal das células que revestem o órgão, podendo invadir tecidos próximos ou distantes. Entre os carcinomas invasores, o tipo epidermoide, mais frequente, está associado à infecção pelo papilomavírus humano dos tipos oncogênicos. O rastreamento é essencial para a detecção precoce, pois permite identificar lesões precursoras ou câncer em estágio inicial, mesmo sem sintomas. Contudo, durante a pandemia de Covid-19, o Instituto Nacional do Câncer recomendou o adiamento dos exames citopatológicos, o que reduziu temporariamente a detecção da doença. **OBJETIVOS:** Analisar o impacto da interrupção dos programas de rastreamento cervical na incidência de carcinoma epidermoide do colo do útero no período pré e pós-pandemia em Goiás. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo epidemiológico analítico observacional, com dados obtidos do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN), na opção “Cito do colo - Por paciente - Goiás”. Foram analisados laudos citopatológicos de mulheres com diagnóstico de carcinoma epidermoide, no período de 2018 a 2024, considerando as variáveis: ano de competência, laudo citopatológico, motivo do exame, sexo e faixa etária. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Registraram-se 218 casos de carcinoma epidermoide em mulheres no período analisado, dos quais 170 foram detectados por rastreamento. Em 2018 observaram-se 29 casos (17,06%), aumentando para 45 (26,47%) em 2019. Em 2020 houve redução para 23 casos (13,53%), seguida por leve recuperação em 2021, com 26 (15,29%). Em 2022 registraram-se 29 casos (17,06%), mantendo tendência de crescimento em 2023, com 34 (20%), e em 2024, com 37 (21,76%) casos. Na faixa etária de 30 a 54 anos, o maior número de casos ocorreu entre mulheres de 50 a 54 anos (20; 24,39%), seguido pelo grupo de 40 a 44 anos (18; 21,95%), sugerindo maior incidência nesses intervalos de idade. **CONCLUSÃO:** Os resultados indicam que a redução dos casos de carcinoma epidermoide do colo do útero em 2020 possivelmente se associou à interrupção dos programas de rastreamento durante a pandemia. O aumento gradual visto a partir de 2021 sugere a retomada dessas ações. A maior incidência entre mulheres de 50 a 54 anos destaca a necessidade de acompanhamento prioritário dessa faixa etária. Reforça-se, portanto, a importância de políticas públicas que assegurem a continuidade dos programas de prevenção, mesmo em contextos de crise, a fim de minimizar atrasos diagnósticos e reduzir a mortalidade.

Descritores: Epitelioma escamoso; Coronavírus; Rastreamento.